

Conception et réalisation de l'aménagement hydraulique de la Turdine

Design and construction of the Turdine hydraulic engineering project

Emilie REMY¹, Akim SALMI¹, Marion RIBON², Betty CACHOT²

¹ ISL Ingénierie, Lyon, France, remy@isl.fr

² SYRIBT, L'Arbresle, France, marion.ribon@syribt.fr

Résumé

L'aménagement hydraulique de la Turdine, relevant du Syndicat de Rivières Brévenne et Turdine (SYRIBT), comprend deux ouvrages de ralentissement dynamique, implantés en cascade sur la Turdine, à l'amont de l'Arbresle (Rhône, 69). Les études de conception ont débuté en 2012, soit avant le décret n°2015-526 du 12 mai 2015. Elles ont intégré un travail important de concertation afin de s'assurer de l'acceptation sociale du projet. Les travaux ont eu lieu entre 2016 et 2021.

Les deux ouvrages présentent une conception globalement similaire avec :

- une digue en remblai zoné avec une recharge amont peu perméable,
- un évacuateur de crue de type déversoir à surface libre avec un coursier revêtu d'encroûtements maçonnés,
- un pertuis sous remblai en béton armé, aménagé pour faciliter le franchissement piscicole.

Chaque ouvrage de ralentissement dynamique composant l'aménagement hydraulique est décrit ci-après. Ils ont été conçus dans le cadre d'une opération de réduction du risque inondation commune, entre 2016 et 2021, et présentent des conceptions similaires.

Les emprises des retenues comprennent des terres agricoles exploitées, soit en pâturage pour le bétail, soit en culture et n'appartiennent pas au SYRIBT. Des conventions d'usage ont été établies avec les propriétaires. Elles prévoient une indemnisation pour perte d'exploitation en fonction de l'intensité et de la durée de la sur-inondation.

L'absence de maîtrise foncière de la retenue a eu une incidence forte sur le phasage et la conception. Les cuvettes des retenues n'ont pas été utilisées en zones d'emprunt pour fournir les matériaux nécessaires à la construction des barrages. L'impact financier sur le projet a été limité par valorisation de déblais de chantiers voisins (stock de déblais de l'autoroute A89 et matériaux d'excavation des parkings de la gare Part Dieu à Lyon) tout en s'inscrivant dans une démarche éco-responsable.

La concertation a fait ressortir l'importance de continuité écologique des basses eaux aux hautes eaux. Un travail important a été réalisé sur la conception des galeries pour atteindre cet objectif. Une réflexion a également été menée autour des bassins de dissipation des évacuateurs de crues et galeries pour limiter le réchauffement des eaux.

Les ouvrages ont enfin été conçus pour être adaptables et prendre en compte les effets du changement climatique, notamment en permettant de faire évoluer, si nécessaire, le débit relâché pour la crue de protection afin d'en optimiser l'efficacité.

Mots-clés

ralentissement dynamique, concertation, aménagement piscicole

Abstract

The Turdine hydraulic project, owned by SYRIBT, includes two cascading flood mitigation dams located on Turdine river, upstream of Arbresle town (Rhône, 69). The design studies began in 2012, *i.e.* before the decree n°2015-526 of May 12, 2015. They included extensive consultation to ensure project social acceptance. Works was performed between 2016 and 2021.

The two structures have a broadly similar design, with:

- A zoned embankment dam with low-permeability upstream shell,
- A free-surface spillway with a concreted rockfill conveyance structure,
- An underfill reinforced-concrete outlet gallery fit to facilitate fish passage.

Each flood mitigation dams layout making up the hydraulic project is described below. They were designed as part of a joint flood risk reduction operation between 2016 and 2021, and follow similar design.

The reservoirs land rights include farmlands that are used either for grazing livestock or for farming and does not belong to the SYRIBT. Use agreements have been established with the owners. They provide financial compensation for loss of use depending on the intensity and duration of the over-flooding.

The lack of land rights ownership had a major impact on the construction planning and the design. The reservoir areas were not used as borrow areas to supply the materials needed to build the dams. The financial impact on the project was limited by using excavated material from neighbouring sites (stockpiles of excavated material from the A89 motorway and excavated material from the car parks at Part Dieu train station in Lyon), while at the same time adopting an eco-responsible approach.

Consultation highlighted the importance of ecological continuity from low to high water level. A great deal of work was performed into the galleries design to achieve this goal. Consideration was also given to the spillway stilling basins and galleries to limit the warming of the water.

Lastly, the structures have been designed to be resilient and to take into account the climate change effects, in particular, if required, by allowing the flow released for the protective flood to be adjusted in order to upgrade their effectiveness.

Key Words

flood mitigation dam, consultation, fish passage bottom substrate

Genèse et objectifs du projet de protection contre les inondations de l'Arbresle

La Turdine est un cours d'eau de l'ouest lyonnais, affluent rive gauche de la Brévenne. Il présente une réactivité importante aux épisodes pluvieux et ses crues sont dommageables pour les communes urbaines situées dans la partie aval du bassin versant. Les dernières crues (mai 1983, juin 2000, décembre 2003 et novembre 2008) ont ainsi provoqué des dégâts importants dans les communes situées dans la vallée de la Turdine et notamment à l'Arbresle.

De par son régime hydraulique pluvial contrasté, la Turdine se distingue également par des assèchements de son lit, les étiages étant très prononcés.

D'autre part, l'urbanisation grandissante et les événements hydrologiques (inondations) subis par le passé ont conduit à la réalisation de nombreux recalibrages de la Turdine et à la mise en œuvre de protections de berges en enrochements. Ces travaux impactent l'équilibre morphologique de la rivière, en linéarisant et homogénéisant son tracé, contraint sur ses bordures, et marquent une tendance à l'incision du lit mineur.

Face à ces constats, le Syndicat de Rivières Brévenne et Turdine (SYRIBT) s'est engagé dans la mise en œuvre d'un programme concerté d'interventions de restauration morphologique, écologique et hydraulique concernant sept sites localisés de son bassin versant.

Les études hydrologiques et hydrauliques conduites en phase d'avant-projet, couplées à une analyse coût/bénéfices, ont conclu à un optimum économique atteint par la création de deux ouvrages de ralentissement dynamique ayant un niveau de protection trentennal. Les deux ouvrages barrent la Turdine :

- l'ouvrage de ralentissement dynamique de Saint Romain de Popey, situé sur la commune éponyme de Saint Romain de Popey, capte un bassin versant de 122 km²,
- l'ouvrage de ralentissement dynamique de L'Arbresle / Savigny, situé à cheval sur les communes éponymes de L'Arbresle et de Savigny, capte un bassin versant de 161 km².

La Figure 1, page suivante, localise les deux ouvrages.

Les deux ouvrages sont conçus dans un objectif commun de réduction du risque inondation au niveau de l'Arbresle, pour un optimum d'écêtement sur la crue trentennale.

Une traduction de cet objectif au niveau des deux ouvrages a ensuite été effectuée en veillant à ce que :

- la gestion de la capacité de stockage au niveau des deux ouvrages soit optimisée afin de s'assurer de ne pas laminier deux fois la même eau (c'est le risque lorsque deux ouvrages sont positionnés en cascade) ;
- l'entrée en service de l'évacuateur de crue de l'ouvrage de Saint Romain de Popey soit cohérente avec la capacité de rétention de la retenue et son fonctionnement couplé à celui de l'ouvrage de l'Arbresle/Savigny ;
- les pertuis soient dimensionnés pour écrêter les crues avec un débit de fuite maximum compatibles avec l'objectif de protection fixé à l'Arbresle.

Outre leur fonctionnalité de laminage, les ouvrages doivent permettre de faire transiter :

- les crues exceptionnelles et extrêmes en toute sécurité. Le dimensionnement des

évacuateurs de crue et le calage des niveaux de crête visent à satisfaire cet impératif de sûreté hydraulique,

- les débits d'étiage tout en garantissant la continuité écologique du cours d'eau. Les pertuis et les bassins de dissipation des évacuateurs de crue sont dimensionnés pour satisfaire cet impératif écologique.

Les ouvrages ont enfin été conçus pour être adaptables et prendre en compte les effets du changement climatique, notamment en permettant de faire évoluer, si nécessaire, le débit relâché pour la crue de protection afin d'en optimiser l'efficacité.

FIGURE 1. Localisation des ouvrages composant l'aménagement hydraulique de la Turdine.

Acceptation du projet et coupes-types des ouvrages

Un projet de protection contre les inondations constitue un aménagement du territoire. Cette engvergure allie stratégie, pédagogie et technique. Elle implique la nécessaire prise en compte de l'environnement, du paysage et des usages pour garantir son appropriation et son acceptation par

tous. Ainsi, dès le démarrage des études, le SYRIBT a mis en place un dialogue territorial visant à communiquer et à concerter sur les enjeux majeurs du projet et à fixer les contraintes de conception.

Le travail d'ISL Ingénierie a consisté à borner le champ des possibles par leur faisabilité technique, leurs incidences financières et leur délai d'exécution (instruction réglementaire et travaux).

La concertation avec les acteurs locaux et les riverains concernés a rapidement mis en exergue un point de blocage du projet : la conservation de la propriété foncière des emprises sur-inondées par les propriétaires exploitants agricoles des terres ayant pour usage le pâturage pour le bétail ou la culture.

Moyennant un accompagnement par la Chambre d'Agriculture, le SYRIBT a privilégié l'acceptation sociale du projet et fait le choix de ne pas devenir propriétaire foncier de la retenue des ouvrages de ralentissement dynamique. Le SYRIBT a toutefois acheté l'emprise des ouvrages pour en garantir la maîtrise foncière. Un système d'indemnisation financière des agriculteurs pour la perte d'exploitation générée lors du remplissage des réservoirs en crue a été consensuellement mis en place entre le SYRIBT, les agriculteurs et la chambre d'agriculture du Rhône.

Ce choix de non-propriété foncière a cependant plusieurs incidences dans la conception des barrages et dans leur coût de construction (implication court terme) puis d'exploitation (incidence à long terme) et notamment sur :

- la possibilité ou non d'utiliser la cuvette des ouvrages en zones d'emprunt pour fournir les matériaux nécessaires à la construction des barrages. L'incidence financière en phase de travaux est importante : si les matériaux de la cuvette sont de qualité suffisante et pertinente pour servir à ériger les ouvrages, il n'est pas utile d'approvisionner le chantier en matériaux d'apport extérieur, souvent onéreux ;
- la budgétisation des coûts de remise en état des terres agricoles, d'indemnisation des tiers propriétaires et les délais d'intervention après crue ;
- les accès aux ouvrages en phase de travaux et phase d'exploitation, aussi bien en période de crue que pour les visites d'inspection périodiques.

La Figure 2 présente les ouvrages dans leur milieu naturel, soit des pâtures pour l'ouvrage de Saint Romain de Popey et des champs agricoles pour l'ouvrage de L'Arbresle.

FIGURE 2. Ouvrages de Saint Romain de Popey (à gauche) et de l'Arbresle (à droite) – Source des photographies : Térélian.

Les ouvrages écrêteurs de la Turdine ont été construits intégralement à l'aide de matériaux d'apport sans que cela ne grève financièrement le projet. Ils présentent une coupe-type similaire alors même que les approvisionnements ont des origines différentes. La Figure 3, page suivante, présente la coupe-type des ouvrages.

La digue est constituée par un remblai zoné à étanchéité amont. Elle comprend :

- un masque amont en matériaux peu perméables, à vocation d'étanchéité,
- une recharge aval en matériaux d'apport plus perméables que la recharge amont, à vocation de stabilité,
- un drain incliné constitué par un géosynthétique séparant le masque amont et la recharge aval,
- un drain horizontal constitué par un géosynthétique séparant la fondation du remblai en aval,
- une tranchée parafouille à l'amont allongeant les chemins des écoulements en fondation,
- une tranchée drainante et filtrante en pied aval captant les écoulements en fondation,
- un enherbement des talus disposé sur un grillage anti-fouisseurs.

Sur l'ouvrage de Saint Romain de Popey, la recharge amont a été érigée à l'aide des limons de fondation substitués sous la recharge aval. La recharge aval est constituée des matériaux extraits des excavations réalisées lors de la construction de l'autoroute A89.

Sur l'ouvrage de l'Arbresle, la recharge amont est constituée de limons argileux provenant de 5 gisements distincts. Les matériaux ont été mis en place avec ou sans prétraitement de type aération (pour réduire la teneur en eau et assurer une mise en œuvre à l'optimum Proctor) et criblage pour écrêter la fraction grossière impropre à un usage en tant qu'étanchéité.

La recharge aval est composée de matériaux extraits des terrassements des parkings de la gare Part Dieu à Lyon.

FIGURE 3. Coupe-type des ouvrages.

Si les deux ouvrages présentent une coupe-type similaire, il ne s'agit donc pas de copier-coller. Le zonage interne a été adapté au gré des opportunités de matériaux disponibles sur site ou à proximité immédiate du site (quelques centaines de mètres à quelques kilomètres). Cette valorisation opportuniste des matériaux disponibles couplée à une gestion évolutive adaptée à la lithologie réelle des matériaux d'emprunt et à leur état hydrique permettent, moyennant un encadrement du chantier par une ingénierie spécialisée, d'optimiser le coût des ouvrages et réduire leur impact environnemental.

Conception du puits de fond

Sensibilité de la performance de l'aménagement hydraulique à la forme de l'hydrogramme de crue

L'objectif de performance hydraulique des ouvrages est fixé par les débits de premiers débordements vers les enjeux vulnérables dans la traversée de l'Arbresle.

Les premiers débordements, leur traduction en sortie des ouvrages et le dimensionnement des organes de performance (puits) et de sûreté (évacuateurs de crues et côtes de crête) en découlant s'apprécie à l'aide de modèles hydrauliques globaux et locaux. Ils permettent de reproduire le comportement des ouvrages (hauteurs d'eau dans la retenue et hydrogrammes de crue en entrée et en sortie d'ouvrages) mais également d'intégrer la propagation des hydrogrammes entre les différents ouvrages et à l'aval de ces derniers, ainsi que de cartographier

les zones inondées en tout point du modèle, avec notamment la cote altimétrique, la vitesse et la durée de submersion.

La Figure 4 synthétise la démarche de dimensionnement itérative mise en œuvre au niveau de l'aménagement hydraulique, à l'aide des deux modèles hydrauliques.

FIGURE 4. Principe de dimensionnement itératif des ouvrages et de leurs organes de laminage et sûreté hydraulique.

L'ensemble de la chaîne itérative de dimensionnement se base sur des hydrogrammes de crues. Or, leur forme influence la performance de l'aménagement hydraulique.

Le bassin versant de la Turdine est jaugé : une station hydrométrique équipe la Turdine sur la partie aval du bassin versant, au lieu-dit Gobelette à L'Arbresle. Ainsi, les crues historiques de 2003 et 2008 ont été enregistrées et leur forme peut être exploitée pour dimensionner les organes hydrauliques.

La figure 5 superpose les crues naturelles au niveau de la station hydrométrique de Gobelette (à l'aval immédiat de l'ouvrage de l'Arbresle) :

- théorique de période de retour 30 ans, ayant servi à l'analyse de performance (en bleu). La crue théorique Q30 se caractérise par un débit de pointe de $106 \text{ m}^3/\text{s}$ et un volume de crue sur 24 heures de $6,0 \text{ hm}^3$;
- réelle de décembre 2003 (en gris). La crue de 2003 se caractérise par un débit de pointe de $89 \text{ m}^3/\text{s}$ et un volume de crue de $6,4 \text{ hm}^3$ sur 24h et de $9,7 \text{ hm}^3$ sur 48h ;
- réelle de novembre 2008 (en orange). Elle se caractérise par un débit de pointe de $113 \text{ m}^3/\text{s}$ et un volume de crue sur 24h de $5,8 \text{ hm}^3$.

FIGURE 5. Crue naturelle théorique Q30 et crues réelles de 2003 et 2008 à la station de Gobelette.

Ainsi, la crue de 2008 correspond à une crue d'occurrence trentennale avec un débit de pointe supérieur à celui de l'hydrogramme théorique et un volume de crue inférieur. Elle présente une forme différente de la crue théorique retenue dans les études de conception. La crue de 2003 est une crue vicennale en termes de débit de pointe mais elle présente un volume de crue supérieur à celui des crues trentennale théorique et de 2008.

Ces différentes crues ont été modélisées et les performances hydrauliques obtenues sont détaillées dans le tableau 1.

TABLEAU 1. Performance des ouvrages et de l'aménagement hydraulique pour différentes formes de crue (Q30 théorique, crue 2008 et crue 2003).

	ORD St Romain de Popey					
	Q entrant	Q sortant	Laminage	Q pertuis	Q déversoir	Cote amont
Q30 théorique	78 m ³ /s	68 m ³ /s	13 %	65 m ³ /s	4 m ³ /s	304,6 m NGF
Crue de 2003	71 m ³ /s	63 m ³ /s	10 %	63 m ³ /s	0 m ³ /s	304,4 m NGF
Crue de 2008	91 m ³ /s	68 m ³ /s	25 %	64 m ³ /s	3 m ³ /s	304,6 m NGF

ORD L'Arbresle/Savigny						
	Q entrant	Q sortant	Laminage	Q pertuis	Q déversoi	Cote amont
Q30 théorique	93 m ³ /s	86 m ³ /s	8 %	86 m ³ /s	0 m ³ /s	234,1 m NGF
Crue de 2003	80 m ³ /s	78 m ³ /s	3 %	78 m ³ /s	0 m ³ /s	233,0 m NGF
Crue de 2008	85 m ³ /s	80 m ³ /s	6 %	80 m ³ /s	0 m ³ /s	233,3 m NGF
Aménagement hydraulique						
	Q entrant		Q sortant		Laminage	
Q30 théorique	106 m ³ /s		86 m ³ /s		19 %	
Crue de 2003	89 m ³ /s		78 m ³ /s		19 %	
Crue de 2008	113 m ³ /s		80 m ³ /s		29 %	

L'aménagement hydraulique écrête les hydrogrammes de crue théorique et réelle basée sur l'évènement de 2003 à hauteur de 19 % et l'hydrogramme de 2008 à hauteur de 29 %. L'aménagement hydraulique est d'autant plus performant que le volume de crue se concentre sur une durée courte, tant qu'à ce que le débit de pointe soit plus important. Le volume de crue est prépondérant sur le débit de pointe dans la performance de l'aménagement hydraulique.

Ainsi, le dimensionnement des pertuis est suffisamment robuste pour être peu sensible à la forme des hydrogrammes de crues.

Adaptabilité au changement climatique

Les pertuis de fond sont munis d'une section de contrôle permettant de maîtriser le débit relâché vers l'aval (fonctionnement en orifice). Les sections de contrôle sont constituées d'un réducteur de section, obturant la partie haute du pertuis et réalisé en acier mécanosoudé boulonné sur le génie civil de l'ouvrage de tête amont du pertuis. Cette réduction permet d'évacuer, pour la crue trentennale, un débit suffisant pour rester sous la cote du seuil de l'évacuateur mais également de faire transiter les crues de projet et de sûreté dans la galerie à surface libre avec une section pleine inférieure à 75 %.

Lors de l'exécution des travaux au niveau du pertuis de l'ouvrage de l'Arbresle, une non-conformité (qui a été traitée) a consisté à mettre en place un réducteur de section dont la sous-face était 17 cm trop haute, augmentant la section libre pour les écoulements de 8,5 %. La Figure 6 présente l'effet de cette non-conformité sur la performance de l'aménagement hydraulique.

L'augmentation de la section de contrôle tend à déplacer l'optimum de protection vers des crues de période de retour supérieure à celle de l'objectif initial. Ainsi, la modification du réducteur, possible aisément de par sa nature démontable (au contraire des dimensions de la galerie qui sont fixes), permet d'adapter les conditions de laminage aux connaissances acquises sur l'écoulement des crues en aval (observations en crue) et sur l'hydrologie des crues (changement climatique).

FIGURE 6. Fonctions de transfert de l'aménagement hydraulique nominal et non-conforme (+8,5 % de section de contrôle sur l'ouvrage aval).

Aménagement piscicole

Si les ouvrages de ralentissement dynamique sont conçus pour fonctionner en crue, leur situation normale d'exploitation est une retenue vide. Ils se doivent donc d'être intégrés à leur environnement. Cette intégration passe par leur insertion dans le paysage en maintenant ou créant de nouveaux usages mais consiste également à garantir une transparence des débits d'étiage aux crues courantes et une absence d'incidence sur la continuité écologique (transport solide et continuité piscicole).

Ainsi, deux aménagements ont été mis en œuvre au niveau de :

- La galerie, conçue pour faciliter le franchissement piscicole. Un lit mineur étagé a été créé avec une cuvette trapézoïdale concentrant les écoulements en période d'étiage et permettant d'offrir une lame d'eau suffisante au franchissement piscicole. Le fond de la cunette et de la galerie est pavé de blocs anguleux de petits calibres scellés dans le béton. La rugosité ainsi créée permet d'améliorer les conditions de franchissabilité de la faune variée susceptible d'emprunter la galerie. Des macro-rugosités sont régulièrement réparties selon une concentration de 1,6 %, avec une hauteur émergente de 60 cm.

Cette géométrie permet de garantir des zones adaptées en termes de hauteur d'eau et de vitesse pour les différents débits caractéristiques de la Turdine et compatibles avec celles nécessaires à la circulation des espèces cibles : il existe toujours a minima une tranche

dans laquelle la vitesse d'écoulement est largement inférieure à la vitesse maximale admissible (facteur de sécurité minimal de 1,4).

- Bassins de dissipation du pertuis de fond et de l'évacuateur de crue. Sur l'ouvrage de Saint Romain de Popey, les bassins sont communs avec un calage altimétrique identique, provoquant un réchauffement des eaux de la Turdine. Sur l'ouvrage de l'Arbresle, il a été choisi de caler le fond du bassin de dissipation de l'évacuateur de crue plus haut que le lit de la Turdine. Cette disposition permet, hors période de crue, de concentrer les écoulements dans le lit mineur et de ne pas étaler la lame d'eau dans le bassin de dissipation (impact sur la continuité piscicole et l'absence d'incidence sur les températures de l'eau). Cette adaptation inclut l'enherbement du bassin de dissipation de l'évacuateur de crue et permet une meilleure intégration paysagère de l'ouvrage ainsi qu'une diversité écologique hors crue.

FIGURE 7. Évacuateurs de crue des ouvrages de Saint Romain de Popey (à gauche) et de l'Arbresle (à droite) pour comparaison des bassins de dissipation – Source des photographies : Térélian.

Conclusion

Lorsque des enjeux vulnérables sont soumis à des inondations, plusieurs solutions palliatives ou curatives peuvent s'offrir à l'autorité locale en charge de la compétence prévention des inondations pour réduire l'exposition du territoire. De la renaturation de cours d'eau visant à ralentir les écoulements, au stockage des volumes ruisselés en amont des enjeux, à la mise en place de protections rapprochées en passant par l'expropriation, les possibilités sont multiples, renvoient à des occurrences de crues différentes et sont plus ou moins acceptables politiquement et socialement. La définition du besoin passe par la réponse à cette question : quels enjeux sont à protéger, avec quels ouvrages et pour quels niveaux de protection ?

Le système de protection à définir est donc propre à la vallée à protéger, sans transposition immédiate d'un site à un autre. Il convient de s'attacher à concevoir des ouvrages sur mesure, à partir des contraintes de site (géotechniques, accès en phase chantier et définitifs, acceptation sociale...). Chaque ouvrage est unique et à concevoir selon ses spécificités, en intégrant les incertitudes liées aux hypothèses de dimensionnement et en garantissant son adaptabilité aux évolutions climatiques et connaissances acquises par le retour d'expérience.